

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ
ТОМ 4, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING
VOLUME 4, ISSUE 7

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2022-7>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Муҳаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Муҳаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С.Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Матякубов Б.Ш., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Ахмедов Д.Х., биология фанлари доктори, Пахта
селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Равшанов А.Э., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти
директори;

Нурматов Ш.Н., қишлоқ хўжалик фанлари доктори,
Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази
директори;

Авлиякулов М.А., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори
(DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Каримов Ш.А., қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа
доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходим;

Муратов А.Р., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С.А., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Муродов Ш.М., иқтисодиёт фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Худайев И.Ж., техника фанлари доктори (DSc) номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети Бухоро филиали;

Мирхасилова З.Қ., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Аманов Б.Т., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Улжаев Ф.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гадаев Н.Н., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гуломов С.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Уразбаев И.К., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С.Х., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Матякубов Б.Ш., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального исследовательского
университета “Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства”

Ахмедов Д.Х., доктор биологических наук, НИИ
хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший
научный сотрудник;

Муродов Ш.М., к.э.н., (PhD), доцент “Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства” Национальный исследовательский
институт.

Худайев И.Ж., доктор технических наук, доцент
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Мирхасилова З.Қ., кандидат технических наук (PhD),
доцент национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Равшанов А.Э., доктор сельскохозяйственных наук, директор научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Нурматов Ш.Н., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;
Авлиякулов М.А., доктор сельскохозяйственных наук, НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший научный сотрудник;
Каримов Ш.А., доктор сельскохозяйственных наук (DSc), старший-научный сотрудник научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Муратов А.Р., к.т.н., (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Касымбетова С.А., кандидат технических наук, (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Аманов Б.Т., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Улжаев Ф.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гадаев Н.Н., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гуломов С.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Уразбаев И.К., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Matyakubov B. Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Akhmedov D., doctor of Biological Sciences, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Rabshanov A., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Research Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute;
Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;
Avliyakov M., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Karimov Sh., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Senior Researcher, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology;
Muratov A.R., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Kasimbetova S.A., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Urazbayev I.K., "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Murodov Sh.M., doctor of philosophy of economic sciences(PhD), associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers".
Botirov Sh., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Khudoev I.J., Bukhara Institute of Natural Resources Management of the National Research University of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers
Mirkhasilova Z., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Amanov B.T., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Uljayev F.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Gadayev N.N., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Guamov S.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Сахифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Базаров Дилшод, Шодиев Бобур, Назарова Шохид РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ГАШЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПОТОКА НА СРЕДНЕНАПОРНЫХ И НИЗКОНАПОРНЫХ ГИДРОУЗЛАХ.....	5
2. Уралов Бахтиёр, Муталов Шухрат, Сирожов Бурхон, Вохидов Ойбек, Арзиева Диловар ВЛИЯНИЕ ГИДРОАБРАЗИВНОГО ИЗНОСА ЛОПАСТЕЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА НА НАПОР ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА.....	13
3. Bekchanov A. Faxriddin THEORY QUESTIONS OF THE REPLACEMENT OF THE MAIN EQUIPMENT OF PUMPING STATIONS.....	20
4. Шаазизов Фаррух, Вохидов Ойбек ОЦЕНКА УЩЕРБА ПРИ ОБРАЗОВАНИИ И ПРОХОЖДЕНИИ СЕЛЕЙ ПО ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.....	27
5. Norov Kh. Begmat, Kholmatova N. Khusnora TECHNOLOGY OF ELECTROMECHANICAL HARDENING OF SURFACES OF WORKING BODIES OF EARTH-MOVING MACHINES.....	37
6. Азимов Азам, Хидиров Санъат, Шодиев Бобур, Шомуродов Абдулазиз НАСОС СТАНЦИЯЛАРДАГИ СЎРИШ ҚУВУРЛАРИНИНГ ИШЛАШ РЕЖИМИ.....	46
7. Усманов Шавкат, Рахимов Нурбек, Мирхасилова Зулфия, Якубова Хуршида ИРРИГАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ НА ОРОШЕНИЕ.....	52
8. Бекмуродов Хумойиддин, Хаитов Эргаш, Хайдаров Туйгун, Ражабов Нурмадат УНУМДОРЛИГИ ПАСТ ТУПРОҚЛАРДА ҒЎЗАГА ҲАМКОР ЭКИН СИФАТИДА МОШ ВА СОЯ ЭКИЛГАНДА ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	58
9. Алланазаров Олимжон, Хикматуллаев Санжар МАВЖУД ДАВЛАТ КАДАСТРЛАРИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ ВА ЖАҲОН ТАЖРИБАЛАРИ.....	63
10. Атажанов Адилжан ЭГАТ ТУБИНИ ЎЗГАРУВЧАН ЗИЧЛОВЧИ ТЕХНИК ВОСИТА ВА СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТАЖРИБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	70

АГРО ПРОЦЕССИНГ

АГРО ПРОЦЕССИНГ | AGRO PROCESSING

ISSN: 2181-9904

www.tadqiqot.uz

Усманов Шавкат Аббасович,
к.т.н. НИИИрригации и водных проблем, Узбекистан;
Рахимов Нурбек Шермаатович,
соискатель, НИИИрригации и водных проблем, Узбекистан;
Мирхасилова Зулфия Кочкаровна,
доцент PhD, НИУ ТИИИМСХ;
Якубова Хуршида Муратовна,
доцент PhD, НИУ ТИИИМСХ, Узбекистан

ИРРИГАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ НА ОРОШЕНИЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7340612>

АННОТАЦИЯ

В статье раскрыта проблема оросительных вод в различных течениях бассейна реки Сырдарья и пути их решения за счет повторного использования части стока коллекторно-дренажных вод в местах их формирования. Дана оценка качества этих вод по зарубежным и отечественным классификациям с учетом их химического состава и минерализации на примере Ферганской и Джизакской области.

ANNOTATSIYA

Maqolada Sirdaryo daryosi havzasining turli oqimlarida sug'orish suvlari muammosi va ularni yechimi ush bu yerda hosil bo'lgan kollektor-drenaj suvlari oqimining bir qismini qayta ishlatish yo'li bilan hal qilish yo'llari ochib berilgan. Farg'ona va Jizzax viloyatlari misolida bu suvlarning kimyoviy tarkibi va minerallashuvini hisobga olgan holda xorijiy va mahalliy tasniflarga ko'ra sifatiga baho berilgan.

ANNOTATION

The article reveals the problem of irrigation waters in various streams of the Syrdarya river basin and ways to solve them through the reuse of part of the flow of collector-drainage waters in the places of their formation. An assessment of the quality of these waters according to foreign and domestic classifications is given, taking into account their chemical composition and mineralization, using the example of the Fergana and Jizzakh regions.

Key words: drainage waters, mineralization, region, melioration, deficit

Анализ современного состояния использования водно-земельных ресурсов в бассейне р.Сырдарья показывает, что орошаемые земли расположенные как в верхнем течении (Ферганский регион), так и земли расположенные в среднем течении (Голодная степь) ощущают недостаток оросительных вод. В маловодные годы водообеспеченность по отдельным районам может составить от 50% (в среднем течении), до 85% от плана в верховьях.

Участившиеся маловодные годы требуют покрытия дефицита воды как за счет введения повсеместного внедрения водосберегающих способов и технологий, так и за счет внутриконтурного использования слабоминерализованных коллекторно-дренажных или подземных откачиваемых вод. Повторное использование для орошения возвратных, коллекторно-дренажных вод практикуется во многих странах как Израиль, США, Африка, в том числе в странах СНГ. Они обобщены в известных трудах ученых как А.Н.Костяков [6], С.Ф.Аверьянов [1], Н.М.Решеткина и Х.Э.Якубов [3], Ф.М.Рахимбаев [8], А.У.Усманов [4], М.А.Якубов [7] и др. Они отмечают, что вопрос повторного использования минерализованных коллекторно-дренажных вод должен решаться на основе тщательного анализа химического состава и оценки ирригационного качества таких вод.

Ирригационная оценка качества минерализованных вод.

Возможность использования минерализованной воды для целей орошения в первую очередь зависит от ее химического состава. Оценка пригодности воды для орошения в основном осуществляется по общему содержанию солей и токсичности отдельных ионов. Используя соотношение токсичных и нетоксичных ионов и их количественное содержание устанавливается опасность засоления и осолонцевания почв. Кроме того, существуют классификации, учитывающие физико-химическое состояние почвы и солеустойчивость растений. При первичной оценке пригодности воды для орошения учитывали лишь общую минерализацию воды. В дальнейшем, ученые пришли к мнению, что учет одного элемента для оценки качества воды совершенно недостаточно. В литературе описан ряд классификаций, учитывающих процессы засоления и осолонцевания почв, что зависит от соотношения между двухвалентными и одновалентными катионами.

И.Н.Антипов-Каратаев и Г.М.Кадер [2] предлагают оценивать воду по критерию, который определяется как:

$$K = \frac{Ca^{++} + Mg^{++}}{Na^{+} + 0.23 * S} \quad (1.1)$$

где: Ca^{++} , Mg^{++} , Na^{+} - содержание ионов в дренажной воде в мг-экв/л; S - минерализация воды г/л, Согласно данной методике вода считается пригодной. Если $K > 1$ и непригодной при $K < 1$.

Согласно данным А.М.Можейко и Т.К.Воротник [9] в орошаемой почве может появиться опасность осолонцевания при соотношении:

$$\frac{Na^{+}}{Ca^{++} + Mg^{++}} \geq 2 \quad (1.2)$$

М.Ф.Буданов [3] отмечает, что ни засоление, ни осолонцевание почв не произойдет при орошении водой с минерализацией до 2,95 г/л если соотношение:

$$\frac{Ca^{++} + Mg^{++}}{Na^{+}} = 1.0 - 0.5 \quad (1.3)$$

Т.П. Глуховой [4] предложено проводить оценку по степени минерализации, содержанию хлора, щелочности, гипса и соотношению натрия и кальция в воде. Вопросам оценки качества оросительных вод много внимания уделяется и за рубежом. L.V.Wilcox [15], Kanwar I.S. [11] считают, что одним из основных элементов определяющих качество поливной воды, является натрий. По их классификации, вода является вредной, если в ней количество натрия составляет более 60 %, Oster I.D. [13] повысил этот предел до 80 %. В Индии показателем опасного действия натрия на почву считают солевой индекс, который рассчитывается по соотношению натрия, кальция и карбонатов кальция в воде (Kanwar I.S., Deo R., [11]).

В американской классификации опасность развития процессов осолонцевания при орошении минерализованной водой устанавливается по формуле Гапона [1954, 33-42], где учитывается натриевое адсорбционное отношение (SAR):

$$SAR = \frac{Na^+}{\sqrt{\frac{Ca^{++} + Mg^{++}}{2}}} \quad (1.4)$$

где: Na^+, Ca^{++}, Mg^{++} - содержание катионов в мг-экв/л.

при $SAR < 10$ -опасность осолонцевания малая, 10-18-средняя, 18-26 высокая и > 26 -очень высокая.

Помимо указанных, существует метод оценки качества вод по индексу загрязняющих веществ (ИЗВ), который применяется в Главгидрометслужбе РУЗ; этот метод дополнен в дальнейшем Э.И.Чембарисовым и др. [8].

Существует также стандарт ГОСТ 17.1.2.03.90 «Охрана природы, критерии и показатели качества орошения», который не содержит нормирование оросительной воды. Он устанавливает только перечень элементов, подлежащих нормированию, и служит, в основном, для целей питьевого водоснабжения или санитарно-бытового и рыбохозяйственного направления.

Таким образом, большинство классификаций, особенно зарубежные, подходят с точки зрения недопущения осолонцевания почвы, что редко происходит в условиях Центральной Азии из-за содержания в почвогрунтах карбонатов кальция и гипса в достаточном объеме.

Для условий Центральной Азии в САНИИРИ [7] разработана классификация качества оросительной воды, которая определяет пригодность в условиях их применения в зависимости от химического состава и общей минерализации, и в то же время она учитывает опасности осолонцевания, дренированность территории и другие важные показатели через ирригационный коэффициент. Данная классификация очевидно больше подходит и для оценки качества дренажных вод Ферганской области и Голодной степи (табл. 1).

Таблица 1. Классификация качества КДВ (коллекторно-дренажных вод)

Группа по качеству	Ирригационный коэффициент	Градация качества воды	*Содержание солей, г/л
I	18	Хорошее	$< \frac{1.0}{0.05}$
II	18-6	Удовлетворительное	$\frac{1.0 - 2.5}{0.05 - 0.2}$
III	6-2	Малоудовлетворительное	$\frac{2.5 - 6.0}{0.2 - 0.5}$
IV	2	Плохое	$> \frac{6.0}{0.5}$

*)- числитель-минерализация, г/л; знаменатель-содержание Cl

На основе указанной классификации нами выполнена оценка качества коллекторно-дренажных вод Ферганской и Джизакской областей (таблицы 2 и 3)

Выполненные оценки показывают, что по Ферганской области формируемые в основных коллекторах воды имеют минерализацию 1,28-1,65 г/л, что оценивается как «удовлетворительное» и вполне пригодны для повторного их использования для орошения. Объемы таких вод за период вегетации составляют 618,1 млн.м³, за год 2130,7 млн.м³. В настоящее время большая часть этого объема воды отводятся в р.Сырдарью.

Оценки качества коллекторно-дренажных вод по Джизакской области показали, что здесь объемы КДВ имеющие «хорошее» качество (с минерализацией до 1,0 г/л) формируются в Галляаральском районе и составляют всего 9,3-19,7 млн.м³; с качеством «удовлетворительные» от 2,8 до 6,1 млн.м³. Большая часть КДВ имеют оценку «малоудовлетворительные» (минерализация от 2,5 до 4,0 г/л) с объемом от 166,9 до 349,7

млн.м³. В данном регионе большую часть дренажно-сбросных вод можно использовать после смешивания с пресной арычной водой.

Решение о разбавлении КДВ с пресной водой принимается с учетом их минерализации с помощью известного уравнения баланса веществ: доля дренажной и пресной воды определяется как:

$$M_1 = \frac{(C_з - C_{пр})}{C_{др} - C_{пр}} \cdot 100\% \quad (1.5)$$

где Сз – заданная минерализация смешанной воды, г/л; Сдр – минерализация дренажной воды, г/л; Спр – минерализация пресной воды в каналах, г/л.

Таким образом, проведенные оценки ирригационного качества коллекторно-дренажных вод в верхнем течении р.Сырдарьи на примере Ферганской области показали, что здесь имеются довольно большие объемы КДВ от 618 до 2130 млн.м³ имеющие невысокую минерализацию (1,28-1,65 г/л) которые могут быть дополнительным источником оросительных вод.

В среднем течении – расчеты по Джизакской области показали, что объемы КДВ имеющих удовлетворительное качество незначительны (≈ 25 млн.м³ в год), а большая часть дренажно-сбросных вод (≈ 166 - 350 млн.м³) оценивается как малоудовлетворительные, их можно использовать в смеси с арычной водой.

Таблица 2 Оценка объемов и качества КДВ Ферганской области по возможности их использования в сельском хозяйстве

Районы	Наименование коллекторов	Годы	Показатели	Ед.изм	Группа качества	Показатели		За год	Качество воды – минерализация от 1,0 до 2,5 г/л
						вегетация	невегетация		
Дангара	Ачкикуль (Водопр-к Сырдырья)	2021	Объем	млн,м ³	II, II	439,58	1268,29	1707,9	Удовлетворительное
			Минер-я	г/л		1,54	1,65	1,59	
Дангара	Пишкоран (Водопр-к Сырдырья)	2021	Объем	млн,м ³	II, II	18,31	17,67	35,98	Удовлетворительное
			Минер-я	г/л		1,47	1,51	1,49	
Дангара	Шур Ок-кул	2021	Объем	млн,м ³	II, II	13,83	17,39	31,2	Удовлетворительное
			Минер-я	г/л		1,59	1,49	1,54	
Дангара	Сох-ташлама	2021	Объем	млн,м ³	II, II	31,51	38,13	69,6	Удовлетворительное
			Минер-я	г/л		1,25	1,23	1,24	
Фуркат	Д-2	2021	Объем	млн,м ³	II, II	19,38	19,52	38,9	Удовлетворительное
			Минер-я	г/л		1,27	1,53	1,4	
Фуркат	ЖК-4	2021	Объем	млн,м ³	II, II	16,26	16,70	32,9	Удовлетворительное
			Минер-я	г/л		1,3	1,55	1,42	
Бешарик	Сох-Иефара	2021	Объем	млн,м ³	II, II	68,34	127,81	196,1	Удовлетворительное
			Минер-я	г/л		1,26	1,53	1,39	
Бешарик	Марказий	2021	Объем	млн,м ³	II, II	10,84	16,28	18,1	Удовлетворительное
			Минер-я	г/л		1,28	1,4	1,34	
ВСЕГО		2021	Объем	млн,м ³	II	618,1	1512,6	2130,7	Удовлетворительное
			Минер-я	г/л		1,37	1,49	1,42	

Таблица 3. Расход и качество коллекторно-дренажных вод Джизакской области возможных для использования на орошение (при обеспеченности 50%, данные Х.М.Якубовой, 2019)

№ п/п	Наименование административных районов	Пределы минерализации КДВ, г/л						
		до 1,0 г/л		1,0-2,5 г/л		2,5-4,0 г/л		
		хорошие		удовлетворительные		малоудовлетворительные		
		в вегетацион.	за год	в вегетацион.	за год	в вегетацион.	за год	
1.	Арнасайский	расход, м ³ /с сток, млн.м ³					0,768 12,143	0,955 30,117
2.	Галляаральский	расход, м ³ /с сток, млн.м ³	0,587 9,281	0,624 19,678	0,177 2,798	0,194 6,118		

№ п/п	Наименование административных районов	Пределы минерализации КДВ, г/л					
		до 1,0 г/л		1,0-2,5 г/л		2,5-4,0 г/л	
		хорошие		удовлетворительные		малоудовлетворительные	
		в вегетацион.	за год	в вегетацион.	за год	в вегетацион.	за год
3.	Джизакский расход, м³/с сток, млн.м³					4,227 66,883	4,361 137,528
4.	Душликский расход, м³/с сток, млн.м³					0,463 6,893	0,570 17,975
6.	Пахтакорский расход, м³/с сток, млн.м³					1,660 26,246	2,490 46,988
7.	Бахмальский расход, м³/с сток, млн.м³					0,91 14,388	0,90 28,382
8.	Зааминский расход, м³/с сток, млн.м³					1,15 18,182	1,25 39,42
	Всего по области расход, м³/с сток, млн.м³	0,587 9,281	0,624 19,678	0,177 2,798	0,194 6,118	10,554 166,889	11,088 349,671

Список использованной литературы

1. Аверьянов С.Ф. Борьба с засолением орошаемых земель. М.: Колос, 1978. –288с.
2. Антипов-Каратаев И.Н., Кадер Г.М. К мелиоративной оценке поливной воды имеющей щелочную реакцию//Почвоведение,1961, №3-с.60-65.
3. Буданов М.Ф. Требования к качеству оросительных вод//Водное хозяйство. Вып I. Киев.: Урожай, 1965. с.38-56.
4. Глухова Т.П. Почвенные процессы при орошении минерализованными водами. Ташкент: Фан. 1977 г. -128 с.
5. Духовный В.А. Международная сеть бассейновых водохозяйственных организаций // Мелиорация и водное хозяйство. М.: 2009. №:1. С. 12-14.
6. Костяков А.Н. Основы мелиораций. М: Сельхозгиз, 1967 г., 624 с.
7. Усманов А.У. К вопросу методологии оценки качества дренажных вод в целях использования их на орошение//Сб. научных трудов САНИИРИ. Вып. 156.Ташкент, 1978. С.55-63.
8. Чембарисов Э.М., Якубов М.А., Лесник Г.Ю. Экологические аспекты использования коллекторно- дренажных вод Ташкентской области Республики Узбекистан. География XXI асра: муаммолар, ривожланиши истиқболлари. Республика илмий- амалий конференцияси материаллари тўплами. –Самарканд: 2017. -18-19 б.
9. Якубов М.А., Якубов Х.И., Якубов Ш.Х. Коллекторно-дренажный сток Центральной Азии и оценка его использования на орошение. Монография. Ташкент: Из-во ИПТД «Узбекистан», 2011. 189 с.
10. Якубова Х.М., Усманов И.А. Оценка возможности повторного использования воды коллекторов для покрытия дефицита речных вод в среднем течении бассейна реки Сырдарья. Научно-практический журнал «Пути повышения эффективности орошаемого земледелия»: Выпуск №3(61)/2016. Новочеркасск. С.196-200. ISSN 2313-2248.
11. Kanwar I.S., Kanwar B.S. Quality of Irrigation Water. Frans. of 9th. Inf. Congr. Of Soil Sci. V.1., Adelaide, Australia, 1968. P. 21-23.
12. Kelley W. P. Alkaly soils, their formation, properties and reclamation. New York, 1951. P. 176.
13. Oster I.D., Halvorson A.D. In "Dry Landsalinescep Control". Proc. 11th. Inf. Cong. of Soil Sci. Edmonton, Canada, 1978. P: 27-29.
14. Szabolcs I. Salt- affected soils. Florida: CRC Press, 1989. -274p.
15. Wilcox L.V. Determination of the Guilty of irrigation Water Agr. Inf. Bull. 197, 1958.
16. Z. Mirkhasilova, L.Irmuhamedova, S.Kasymbetova, G. Akhmedjanova M. Mirkhosilova Rational use of collector-drainage water 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 883 012092. CONMECHYDRO 2020
17. .Mirkhasilova Z.K. .. Ways to improve the water availability of irrigated lands.European science review No. 7-8 2018 july-august.A, Washington. P. 13-15.

18. Z. Mirkhasilova, M. Yakubov, L.Irmuhamedova Irrigated of the cultivated area with groundwater from vertical drainage wells E3S Web of Conferences 264, 01015 (2021) CONMECHYDRO
19. З.К. Мирхасилова, Г. Ахмеджанова, Х. Якубова. Оценка использования подземных откачиваемых вод в Кувинском районе Ферганской области. Agro ilm 2020, 3(66), Тошкент. 58-62 б.
20. З.К. Мирхасилова, Ш.А.Усманов, Л.Х. Ирмухамедова. Оценивание пригодности коллекторно-дренажных вод на орошение. журнал Агро илм. 3- (79), 2022 г., стр 65-67

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 4, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 4, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000